

KORXONANING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'LLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5996762>

Sharapova Nafosat Radjabovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o'qituvchisi, PhD

Rabbimov Baxtiyor Abdimalovich

MMRT-10 guruh magistranti

Annotatsiya. *Maqolada kuchli raqobat sharoitida korxonalarining marketing faoliyatida raqamli iqtisodiyot mexanizmlaridan foydalanishning ahamiyati va mohiyati ochib berilgan. Shuningdek, maqolada korxonaning tashqi iqtisodiy faoliyatida raqamli marketingdan foydalanish bo'yicha xorij olimlarining ilmiy tadqiqot ishlariga muallifning ilmiy yondashuvlari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamli iqtisodiyot, raqamli marketing, internet platformalar, IT, elektron tijorat, raqamli texnologiyalar.*

KIRISH

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan bir qatorda, korxonalarining savdo faoliyatiga elektron tijorat tizimlari hamda raqamli iqtisodiyot mexanizmlari jadal ravishda bosqichma - bosqich joriy etilmoqda. Shu jihatdan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish to'g'risida"gi qarorida ta'kidlanishicha - "Iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida davlat tomonidan keng ko'lamli chora-tadbirlar ko'rilmogda, elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda. Axborot-texnologik platformalarda faoliyat ko'rsatadigan raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanmoqda, bu esa shunday platformalarning yangi modellarini yaratish zaruratini taqozo etmoqda"[]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalarga muvofiq hamda iqtisodiyot tarmoqlari va davlat boshqaruvi tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish va telekommunikasiya tarmoqlarini kengaytirish orqali respublika iqtisodiyotining raqobatbardoshligini yanada oshirish asosiy maqsad qilib belgilangan[].

Yuqoridagi qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash talab etiladi. Bu korxonalariga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Yurtimiz "Xalqaro axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish indeksi" bo'yicha 2019-yilda 8 pog'onaga ko'tarilgan bo'lsa-da, hali juda ham orqadamiz. Aksariyat vazirlik va tashkilotlar, korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo yiroq desak, bu ham haqiqat. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz? Ertaga juda kech bo'ladi. Shu bois, raqamli iqtisodiyotga faol o'tish – kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi []. Raqamli iqtisodiyot shakllanish jarayonida doimiy ravishda iqtisodiy va matematik modellashtirish, ijtimoiy psixologiya, axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari kabilarning ta'sirida bo'lib, o'z navbatida ma'lumotlarni yig'ish, qabul qilish, uzatish, qayta ishlash, saqlash maqsadida progressiv texnologiyalarning paydo bo'lishiga hissa qo'shdi. Iqtisodiy taraqqiyotning yuz berishida transaksion xarajatlar va bu xarajatlarda axborot xarajatlari alohida o'rin tutadi. Raqamli iqtisodiyot bu xarajatlarni o'z navbatida ham miqdor, ham sifat jihatdan o'zgarishiga olib keldi.

Adabiyotlar sharhi

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi ko'plab mamlakatlar iqtisodiy rahbarlar, shu jumladan, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya va boshqa rivojlangan davlatlar uchun ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ular "raqamli rivojlanish kun tartibi" ni amalga oshirishning uzoq muddatlari va asosiy axborot kommunikatsiya infratuzilmasini qurishdan, bu sohada muvofiqlashtirilgan siyosatni shakllantirish va raqamli texnologiyalarni har joyda joriy etishni qo'llab-quvvatlash dasturlari bilan ajralib turadi. [] Yaqin kelajakda, yangi raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, alohida kompaniyalar va butun mamlakatlarning infratuzilmani va raqamlashtirish uchun huquqiy muhitni shakllantiradigan xalqaro raqobatbardoshligini aniqlaydi.

Quyida raqamli iqtisodiyotning ta'riflariga turli xil misollar keltirilgan:

Internet platformalar, shuningdek, mobil va sensorli tarmoqlar orqali qo'llab-quvvatlanadigan iqtisodiy va ijtimoiy faoliyat turlarining global tarmog'i (Avstraliya hukumati, 2009). Jamiyatning, biznesning va davlatning yangi raqamli qobiliyatlari va imkoniyatlarini shakllantiradigan bilim va raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyotning yangi usuli (All-Mirny bank, 2016). Raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisod, ammo biz buni Internet va World Wide web asosida bozorlarda biznes operatsiyalarini amalga oshirishni ko'proq tushunamiz (British Computer

Society, 2013). Onlayn elektron tijorat orqali tovarlar va xizmatlar savdosini osonlashtiradigan raqamli texnologiyalar asosidagi bozorlar (Fayyaz, 2018).

Yuqori sifatli AKT infratuzilmasini taqdim etish va iste'molchilar, biznes va davlat manfaati uchun AKT imkoniyatlarini safarbar etishga qodir bo'lgan iqtisodiyot (The Economist, 2014). Odamlar, korxonalar, qurilmalar, ma'lumotlar va jarayonlarning tarmoq o'zaro ta'sirining milliardlab misollari tufayli yuzaga keladigan iqtisodiy faoliyat shakli. Raqamli iqtisodiyotning asosi-bu Internet, mobil texnologiyalar va narsalar Interneti orqali shakllanadigan odamlar, tashkilotlar va mashinalarning o'zaro bog'liqligi (Deloitte, 2019).

Raqamli iqtisodiyot nomoddiy aktivlarga tayanish, ma'lumotlardan ommaviy foydalanish, ko'p tomonlama biznes modellarini keng joriy etish va qiymati yaratilgan yurisdiksiyani aniqlashning murakkabligi bilan tavsiflanadi (OECD, 2015). Iqtisodiyot raqamli texnologiyalarga bog'liq. Raqamli iqtisodiyot o'sishning asosiy manbai hisoblanadi. Bunda raqobat, investitsiyalar va innovatsiyalarni rag'batlantiradi, natijada xizmat sifatini yaxshilash, iste'molchilar uchun tanlovni kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish (Evropa komissiyasi, 2018). Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish orqali mehnat unumdorligini oshirish, kompaniyalarning raqobat qobiliyatini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, qashshoqlik va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish iqtisodiyoti (Jahon banki, 2016). Prof. N.X. Jumaev raqamli iqtisodiyot deganda, faqatgina Blokcheyn (Blockchain) texnologiyasini va ulardan xalqaro moliya bozorlarida foydalanish masalalarini yoki kriptovalyutalarni tushunish kerak emasligi, albatta, Blokcheyn texnologiyasi, kriptovalyutalar ham raqamli iqtisodiyotning bir bo'lagi ekanligini ta'kidlab, raqamli iqtisodiyot (Digital Economy) deganda, raqamli kommunikasiyalar, IT yordamida olib boriladigan iqtisodiyot[]. Internet iste'molchilar bilan uzoq muddatli munosabatlarni saqlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi, bu esa yangi iste'molchilarni jalb qilishdan ko'ra iqtisodiy jihatdan samaraliroqdir.

Pareto printsipi shuni ko'rsatadiki, kompaniya daromadining qariyb 80 foizi mijozlarning 20 foizidan tushadi. Tovar birligini savdo vakiliga sotish uchun, yangi potentsial mijozlarga o'nlab shunga o'xshash qo'ng'iroqlar bilan solishtirganda, mavjud mijozlarga o'rtacha 2-3 marta qo'ng'iroq qilish kerak. Mavjud mijoz bilan bitim tuzish yangi xaridor bilan bir xil bitimga erishishdan 5-10 baravar arzon. Doimiy mijozlar ulushining 5% ga oshishi sotishning umumiy hajmining 25% dan oshishi bilan namoyon bo'ladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada ilmiy mushohada, iqtisodiy tahlil va sintez, tizimli tahlil, qiyosiy baholash, mavzuga oid adabiyot va manbalarning ilmiy tahlil qilish usullaridan foydalanilgan.

Таҳлил ва натижалар

Raqamli iqtisodiyot noldan boshlab yaratilishi lozim bo'lgan qandaydir boshqacha iqtisodiyot emas. Bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko'chirish deganidir.

Belgilari:

- yuqori darajada avtomatlashtirilganlik;
- elektron hujjat almashinuvi;
- buxgalterlik va boshqaruv tizimlarining elektron integrasiyalashuvi;
- ma'lumotlar elektron bazalari;
- CRM (mijozlar bilan o'zaro munosabat tizimi) mavjudligi;
- korporativ tarmoqlar.

Qulayliklari:

-to'lovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun yo'lkira va boshqa resurslar tejiladi).

-tovarlar va xizmatlar haqida ko'proq va tezroq ma'lumot olinadi.

-raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari katta.

-fidbek (iste'molchi fikri)ni tez olish hisobiga tovar va xizmatlar jadal takomillashtiriladi.

-tezroq, sifatliroq, qulayroq.

Raqamli platformalarning rivojlanish sohasidagi yorqin misollardan biri sifatida "Alibaba" elektron savdo tizimiga ega bo'lgan Xitoy kompaniyasini keltirib o'tish mumkin. Undan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlar to'plash jarayonida iqtisodiyotning turli sektorlariga ekspansiya uchun o'ta raqobatli ustunliklar yaratiladi. "Alibaba" bu – oddiygina raqamli platforma emas, balki platformalar ekotizimidir[].

Raqamli texnologiyalarga o'tish milliy iqtisodiyotlarning raqobatbardoshligini mustahkamlashga yordam beradi. Xususan, Fransiyaning xalqaro raqamli rivojlanish strategiyasi (France's International Digital Strategy, 2017) raqamli texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanishni tartibga solish yondashuvlarini yaqinlashtirishga, kibernetika va raqamli texnologiya davlatlarning umumiy raqamli kun tartibiga etkazishga qaratilgan. Xalqaro miqyosda raqamli platformalar tarqalishini hisobga olgan holda, texnologik echimlarning xilma-xilligini va raqobat muhitining teng sharoitlarini kafolatlaydigan me'yorlar va qoidalarga alohida e'tibor qaratiladi.

O'zbekistonda Internet va mobil aloqa vositalaridan foydalanuvchilar soni yil sayin oshib bormoqda 2018-yilda mamlakatimizda Internet - foydalanuvchilari soni 20 millionni tashkil etdi va bir yil mobaynida 5,3 mln. foydalanuvchiga o'sdi (o'sish 36%). Shu bilan birga, O'zbekistondan xalqaro tarmoqlarga umumiy ulanish tezligi 104,1 Gbit /s.ni tashkil etdi, ushbu ko'rsatkichning bir yil mobaynidagi o'sishi esa 58 foizdan ortdi.

Shuningdek, O'zbekistonda aholini raqamli televideniya bilan qamrab olish darajasi 2018 yilda 100 foizga yetdi bu ko'rsatkich 2013 yilda esa atiga 42 foizni tashkil qilgan xolos.

Raqamli axborot vositalarining o'sishi har yili 4,5 trillion onlayn reklama xabarlarini bilan baholanadi. Internet foydalanuvchilariga reklamani maqsad qilib qo'yish maqsadida firmalar iste'molchilarning Internetdagi xatti -harakatlarini tahlil qilishdan faol foydalana boshlaydilar (Onlayn xulqli reklama, OBA).

Xulosa va takliflar

Raqamli iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, shubhasiz raqobatbardoshlikni oshiradi. "Biroq raqamli texnologiyalarni yanada kengroq joriy etish - bu hammasi emas. Raqamli inqilob salohiyatidan maksimal darajada foydalanish uchun mamlakatlar muvofiq ravishda qonunchilikni, jumladan, kom - paniyalar o'rtasidagi adolatli raqobatni ta'minlashni takomillashtirish. Global tendentsiyalarga javob beradigan ta'lim dasturlarini shakllantirish va "raqamli savodxonlik"ni ta'minlaydigan shaxsiylashtirilgan ta'limni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Jamiyat hali raqamlashtirishning salbiy oqibatlari, jumladan, an'anaviy bozorlarni siqish yoki hatto yo'q qilish, avtomatlashtirilgan tizimlar bilan ba'zi kasblarni almashtirish, kiber jinoyatlarning o'sishi, raqamli makonda inson huquqlarining zaifligi, raqamli foydalanuvchi ma'lumotlarining xavfsizligi tahdidlari va raqamli muhitga nisbatan ishonchning past darajasi.

Axborotlashtirishni rivojlantirish, iqtisodiyot va jamiyat hayotining barcha sohalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini, kompyuter texnologiyasi va telekommunikasiya vositalarini ommaviy ravishda joriy etish hamda ulardan foydalanish, iste'molchilarning axborotga ortib borayotgan talab-ehtiyojlarini ya'nada to'liqroq qondirish kerar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/search/all?from=03.07.2018&to=03.07.2018>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/uz/docs/4800657>.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/oz/lists/view/3324>

4. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение. Доклад НИУ ВШЭ. Москва 2019г.

5. eview.uz/oz/post/raqamli-iqtisodiyot-mamlakatimiz-taraqqiyoti-garovidir.

6. http://el.tfi.uz/images/Raqamli_iqtisod